

Bolalarni vaqtni chamalashga o'rgatish vazifalari. Bolalarni sutka qismlarini farqlashga, ularning tartibini aniqlashga o'rgatish.

Yo'ldasheva Shodiyona

Andijon davlat pedagogika instituti
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi
3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarning vaqtni idrok qilishi haqida fikrlar bildirilgan. Bolalarga ta'lim berishda o'yinli texnologiyalardan foydalanish va bu bevosita vaqtni aks ettiruvchi turli vositalarga aloqadorligi haqida qayd etilgan. Bolalarga vaqtni muhimligi, uni qanday o'rganish va bilib olish mumkinligi quyidagi maqolada aks etgan.

Kalit so'zlar: Vaqt, ko'rgazmali metodlar, bilish jarayonlari, zamonaviy texnologiyalar, chamalash, vaqtni taqsimlash, hafta kunlari, vaqt idroki

Bolalarda o'ng va chap qo'lni farqlay olish va aytishni, predmetlarni o'ng qo'l bilan chapdan, o'ngga qo'yishni o'rgatish mumkin. Bolalarni predmetlarning o'ziga nisbatan joylashishini aniqlashga, "yaqin-uzoq", "tepada-pastda", "orqada-oldinda" so'zlarni aytishga va nutqda to'g'ri qo'llashga o'rgatish muhim. Dasturning asosiy vazifasi kichkintoyni "o'ziga" nisbatan mo'ljal olishga o'rgatishdan, iborat, boshqacha aytganda, kichkintoy bunda "o'ziga" nisbatan o'ng, chap, yuqori tomonlarni ajrata oladigan bo'la olishi kerak. O'z tanasiga nisbatan fazoda tomonlar bo'yicha mo'ljal olish bu mo'ljal olishning birinchi umumlashtirilgan usulidir. "o'ziga" va "o'zidan" ga nisbatan mo'ljal olishda o'ng-chapni farqlash eng ko'p qiyinchilik to'ldiradi. Mana shuning uchun xam bola oldin o'z qo'llarini farqlashga o'rgatiladi.¹ Dasturning bu vazifasi ustida ishlash keyingi yosh guruhida xam davom ettiriladi. Bolaning o'ziga nisbatan mo'ljal olishi

¹ S.Salimar A.A. Formirovanie elementarnox matematicheskix predstavleniy u doshkolnikov. M., 1988 y.

dasturning yangi vazifasiga - boshqa odamga, buyumlarga nisbatan mo'ljall olishga o'rgatish vazifasiga - o'tish uchun zarur asos bo'ladi. Ammo boshqa odamga nisbatan mo'ljall olish faqat o'z gavdasi sxemasiga bilgandagina mumkin bo'ladi. Bola xayolan bu sxemani boshqa ob'ektlarga nisbatan ko'chiradi va o'xshashlik buyicha uni boshqa odamdan va buyumlardan ajratadi. Masalan, bolalar o'yinchoqlarni qarashadi, ular bilan faol xarakat kilishadi. Suhbatning borishida tarbiyachi bolalar e'tiborini xarakterli detallarga karatadi. Masalan, mashina karalayotgan bo'lsin; oldinda kabina, pastda oldingi va keyingi g'ildiraklar. Buyumlar tasvirlangan kirkma rasmlar, kubchalar mustakil ravishda detallardan butunni tiklash imkonini beradi, ya'ni oby'ektning fazoviy buyumlarini ustida-ostida, tagida-yukorisida, oldidan-orkasidan, bir tomoni - yon tomonidan va ikkinchi tomonidan o'zlashtirish imkonini beradi. Bolalar xali oby'ektning o'ng va chap tomonlarini farqlay olishmaydi; bu murakkab malaka maktabgacha katta yoshda o'zlashtiriladi. Kichik guruhda buyumning fazoviy xarakteristikasini tushunish qisman o'zlashtiriladi. U holda, bolalarni buyumlarga, boshqa odamga nisbatan mo'ljall olishga o'rgatish zarurmi? o'ziga nisbatan mo'ljall olishning o'zi yetarli bo'lishi mumkinmi? Gap shundaki, tevarak-atrofimiz, ya'ni atrofimizdagi fazo, odamlar, xar xil buyumlar to'plami toshib yotibdi. Mana shu fazoda mo'ljall olish ularning har xil parametrlarini, jumladan, "oldidan", "orqasidan", "yonidan", "ustidan", "ostidan", keyinroq buyumning "chap" yoki "o'ng" tomoni kabi parametrlarini hisobga olish majburiyatini yuklaydi. Oldin o'ziga, so'ngra boshqa odamga, buyumlarga nisbatan qarama-qarshi tomonlarini ajratish, birinchidan, istiqbolda bolaning faqat o'ziga nisbatangina emas, balki boshqa obeyktlarga, boshqa odamga mo'ljall olish malakasini egallashni ta'minlaydi.²

² Bikbaeva N.U., Ibroximova 3.I. qosimova X.I. Maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik tasavvurlarni shakllantirish. T.1995 y.

Katta guruhda asosiy e'tibor haftadagi o'zgarishni, yil fasllarining harakterli xususiyatlarini ongli o'zlashtirishga qaratiladi. Bolalar kecha qaysi kun bo'lgani, bugun qaysi kun ekanligi, ertaga qaysi kun bo'lishini, haftadagi kunlar sonini, ularning tartibini aytishni o'rganadilar. Bundan tashqari, bolalar yil fasllarining harakterli belgilarini o'zlarining bu vaqtdagi o'yinlarini, odamlarning tabiatdagi mehnatlarini aniqlaydilar. Ma'lumki, bolalar hafta kunlarini bir tekisda o'zlashtirmaydilar. Ular yakshanba, shanba va dushanba-mi eng yaxshi eslab qoladilar. Yakshanba - xursandchiliklar bo'ladigan kun, yaqinlar bilan, ya'ni ota-opa, buvi va boshqalar bilan birga bo'ladigan kun. Bu kun yana shunisi bilan ham g'ayrioddiy kunip, ba'zida bola hayotining odatdagi tartibi o'zgaradi: buvisining uyida tushlik qilish, mehmonlar kelishi, kinoga borish va h. k. Shanba ham yakshanbaga o'xshagan kun. Bu kunlarning bola tomonidan haftaning boshqa kunlaridan alohida ajratilishining sababi shundan iborat bo'lsa kerak. Shu narsa ham payqaldiki, bolalar bog'chada butun sutka davomida bo'lishlari munosabati bilan shanba va yakshanba bilan birgalikda, chorshanbani ham ajratishadi. Nega? Odatda, ota-onalar bolalarini chorshanbada uylariga olib ketadilar. Ular shuning uchun ham bu kunni yaxshi biladilar, uni kutadilar. Bolalar dushanbani ham yaxshi biladilar, chunki shu kuni ular, yakshanbadan keyin bog'chada bo'lishlarining birinchi kunidir. Seshanba, payshanba va juma kunlari alohida ahamiyatli voqealar bilan belgilanmagan. To'g'risi, juma kunini bolalar dam olish arafasi sifatida, bolalar bog'chasida bo'lishlarining dam olinadigan kunlardan oldingi oxirgi kun sifatida yaxshiroq biladilar va ajratadilar. Shunday qilib, kichik bolalarning haftaning har xil kunlarini bilishdek bilimlarni o'zlashtirishlarida ularning faoliyatlari va hayajonli kechinmalarining roli haqida gapirish uchun ba'zi asoslar bor. Shu sababli bolalarni hafta tushunchasi bilan tanishtirishni haftaning hamma kunlarini o'zlashtirish emas, balki kecha qaysi kun bo'lganini, ertaga qaysi kun bo'lishini aniqlashdan boshlash ma'qul. Bunda tarbiyachi oldin haftaping yakshanba, dushanba kunlarini, so'ngra

esa, asta-sekin haftaniig boshqa kunlariin o'rgatishni nazarda tutadi. Bolalar hafta kunlarining nomlarini aytnbgina qolmay, balki ularga oid elementar tavsifnomalar berishlari muhimdir. Katta guruhda kalendar bilan ishlash sanoq bilan tanishilgandan keyin o'tkazilishi kerak. Kalendardan foydalanib tarbiyachi, bir tomondan, «hafta» tushunchasining mohiyatini chuqur tushunilishiga ershpadi, ikkinchi tomondan, bolalarni miqdor va sanoq bo'yicha mashq qildiradi. Hafta kunlarining nomlari orasidagi farqningina emas, balki ularning tartib raqamlari, kunlar orasidagi to'g'ri va teskari bog'lanishlarni ham ko'rsatish kerak. 1 dan 7 gacha buyumlardan foydalanish kerak yoki 1 dan 7 gacha bo'lgan raqamlardan foydalanish kerak. Katta guruhda sutkaning qismlari haqidagi bilimlar mustahkamlanadi. Sutka qismlarini bola vaqtning obyektiv ko'rsatkichlari tabiat hodisalari quyosh yorqin nur sochadi - kunduzi; qorong'ulashdi - kechqurun va h.k. bo'yicha ham aniqlay olishi kerak. Kunning har xil vaqtida faoliyatning har xil turlari bilan shug'ullanayotgan bolalar tasvirlangan rasmlar, fotosuratlar; «Bizning kun», «Davom ettir», «Aksincha» kabi didaktik o'yinlar sutka qismlari haqidagi tasavvurlarni mustahkamlash imkonini beradi. Tarbiyachi bolalardagi mavjud tasavvurlarga tayanib, tarbiyachi ertalab, kunduzi, kechqurun, kechasi birga sutka hosil qilishini mustahkamlashni davom ettiradi. Turmushda biz ko'pincha sutka so'zini kunduzi so'zi ma'nosida ishlatamiz. Bir kun boshqa kun bilan almashinadi. Bolalarda tasavurning chuqurligi, idrokning yaxlitligi, ya'ni obyektini yaxlitligicha ko'rish hamda uning tuzilmasini, elementlari orasidagi aloqadorlikni, boshqa obyektlari bilan o'zaro munosabatlarni aniqlash, uning keying harakatini, oldindan ko'ra bilib, qobilyatlarini belgilaydi.³

Yetti kun bir haftani hosil qiladi. Haftaning har bir kuni o'z nomiga ega. Dushanba - haftaning boshlanishi, undan keyin seshanba, chorshanba keladi va h.k.

³ D.Q. Asqarova Matematik tasavvurlarni shakllantirish nazariyasi va texnologiyalari Namangan-2022.,138-b

Hafta kunlarining nomlari biror aniq faoliyat bilan bog'lansa (seshanba kunlari matematika va jismoniy tarbiya bilan shug'ullanamiz, payshanba kunlari musiqa mashg'ulotlari bo'ladi va h.k.), bola uni eslab qolishi oson bo'ladi. Bolalar tartib sanoqni o'zlashtirib olganlaridan keyin, ularni haftaning har bir kuni nomini uning tartibi bilan bog'lashga o'rgatiladi. Tayyorlov guruhi bu yosh bosqichida bolalarda hafta kunlarining ketma-ketligi, yil fasllarining ketmaketligi haqidagi tasavvurlarni mustahkamlash ishi davom ettiriladi. Bolalarni oylarning nomlari bilan, hafta kunlarining ketma-ketligi har doim o'zgarmas ekan bilan tanishtirish kerak. Bu tartib: dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, juma, shanba, yakshanba. Yetti sutka hafta hosil qiladi.⁴ Katta guruhda boshlangan ish tayyorlov guruhida ushbu izchillikda davom ettiriladi. Bolalar hafta kunlarini to'g'ri va teskari tartibda aytishni o'rganadilar. Aytilgan kungacha va undan keyin haftada necha kun borligini, ikki aytilgan kun orasida qanday kun borligini aniqlaydilar. Aytilgan kunlar orasida tushib qolganlarini aniqlaydilar. Bolalar hafta har doim, sanashni qaysi kundan boshlaganimizdan qat'i nazar, o'z ichiga yetti kunni olishini bilishlari kerak. Bu masalalarni hal qilish uchun «Hafta» kalendari, «Hafta kunlari» kabi qo'llanmalardan foydalaniladi. Masalan, katta guruhda «Hafta kunlarn ketmaketligi» temasini o'rganishda tarbiyachi «Hafta, tizil kabi didaktik o'yindan foydalanadi- Bolalarga kar-tochkalar — hafta kunlari tarqatiladi, ular shu kartochka bilan guruhda yurishadi. Tarbiyachining «Hafta, tizil» signali berishi bilan bolalar o'z kartochkalaridagi raqamlarga mos ravishda qatorga turadilar. Qolgan bolalar haftalar to'g'ri tizilga-nini tekshirishadi, hamma kunlarni tartibi bilan aytishadi, shundan keyin o'ynovchilar almashinadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. S.Salimar A.A. Formirovanie elementarno`x matematicheskix predstavleniy u

⁴ Metlina L.S. Bolalar bog`chasida matematika. T. — 1981 y. 4. Bolalar bog`chasining ta'lim tarbiya dasturi.

doshkolnikov. M., 1988 y.

2. Bikbaeva N.U., Ibroximova 3.I. qosimova X.I. Maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik tasavvurlarni shakllantirish. T.1995 y.

3. Metlina L.S. Bolalar bog`chasida matematika. T. — 1981 y. 4. Bolalar bog`chasining ta'lim tarbiya dasturi.

4. Asqarova D.Q. Matematik tasavvurlarni shakllantirish nazariyasi va texnologiyalari Namangan-2022.,138-b